

G'ALLA YETISHTIRUVCHI QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA MAHSULOT TANNARXI VA UNI HISOBLASH USULLARI

Sh.X.Yuldashev

SamDVMChBU “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrası mustaqil-tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054457>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jalik korxonalarida g'alla yetishtirish xarajatlari hisobi va mahsulot tannarxini hisoblash usullari, mahsulot tannarxi bo'yicha tegishli ilmiy manbalar atroflicha tahlil qilinib, g'allachilik mahsuloti tannarxini hisoblash usuli tavsifiya etilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, xarajatlar, unumsiz xarajatlar, tannarx, kalkulyatsiya, tannarxni hisoblash usullari, boshqaruv qarorlari.

Kirish

Respublikada G'allachilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, G'alla mahsulotlari ishlab chiqarishning zamonaviy va innovatsion uslublarini joriy etgan holda hajmlarini oshirish, sohani tartibga solish bo'yicha bir qator qonun hujjatlari qabul qilinib, ularning ijrosini sifatli va puxta ta'minlash choralari ko'rilmog'ida. Shuningdek, intensiv usulda g'alla yetishtirish bo'yicha ishlarga yetarli darajada e'tibor qaratilmog'ida, hududlarda g'allachilik tarmog'ini rivojlantirishda yuzaga kelayotgan muammolarni hal etish, g'allachilik xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash borasida yetarli darajada ishlar olib borilmog'ida.

G'allachilik xo'jaliklariga biriktirilgan maydonlaridan ilmiy yondashuv asosida samarali foydalanish, ularning meliorativ holatini yaxshilash, shuningdek, resurs tejamkor texnologiyalar va innovatsiyalarni keng ko'lamda joriy qilish ishlariga e'tibor berilib, g'alla hosildorligini oshirish uchun g'allachilik xo'jaliklarining yerga mineral o'g'itlarga bo'lgan talabi to'liq qondirilmog'ida.

Shunga qaramasdan, keyingi yillarda g'allani intensiv usulda yetishtirish, g'alla mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash uchun zarur asosiy vositalar, asbob-uskuna, materiallar va mexanizmlarni mahalliy ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan bo'lsada, g'allachilikda mahsulot tannarxining oshib borishi kuzatilmog'ida. g'allachilikda mahsulot tannarxining tahlili, tannarxni oshishiga ozuqa va boshqa xarajatlar summasini oshishi sabab bo'lmoqda.

Mahsulot tannarxini pasaytirishga xarajatlarni kamaytirish va mahsulot miqdorini ko'paytirish asosiy omillardan hisoblanganda, xarajatlar buxgalteriya hisobini to'g'ri olib borish va mahsulot tannarxini iqtisodiy asoslangan holda aniqlash ham ma'lum darajada xizmat qiladi. Xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etilishi, unumsiz va maqsadsiz xarajatlarni oldini olib, xarajatlarni kamaytirsa, tannarxni iqtisodiy asoslangan holda aniqlanishi, kalkulyatsiya ob'ektlariga bevosita tegishli xarajatlar asosida tannarxni aniqlanishiga olib kelib, tannarxni pasayishiga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Tadqiqotlar davomida buxgalteriya hisobi bo'yicha normativ hujjatlarda, buxgalteriya hisobining xalqaro standartlar “tannarxi” yoki “mahsulot tannarxi” masalalari bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, iqtisodiy adabiyotlarda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy

izlanishlari natijalari bo'yicha ushbu tushunchalarga bildirgan fikr va mulohazalari ham bo'lib, ularni tahlili barchasida turlicha aks ettirganlik holatlari mavjudligini ko'rsatmoqda.

2-son (IAS) “Zahiralar” BHXSda “Tovar-moddiy zahiralarni tannarxiga TMZlarni sotib olish, qayta ishlash va ularni hozirgi paytdagi joylashishi hamda holatiga keltirish uchun amalga oshirilgan boshqa jami xarajatlar kiritilishi lozim”¹, deb keltirilgan.

Mashhur ingliz professori K.Druri o'zining asarida, “Mahsulot tannarxi – bu qayta sotish uchun sotib olingan yoki ishlab chiqarilgan tovarlar bilan birlashtirilgan xarajatlar”², deb ta'kidlaydi. M.A.Vaxrushina kalkulyatsiyani “Mahsulot (ish, xizmatlar)ning ayrim turlari tannarxini iqtisodiy hisoblash tizimi”³, deb ta'kidlaydi. V.B.Ivashkevich o'zining tadqiqot ishida, “Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish iqtisodiy hisob-kitoblar tizimi, alohida bir turdagi mahsulot (ish, xizmatlar) birligi tannarxini o'zida aks ettiradi”⁴, deb ta'kidlaydi. Tannarx tushunchasi va tushunchalari, bir-biriga o'xshash bo'lsada, bir-biridan tubdan farq qiladi. Tannarx bu, mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish ketgan xarajatlarning puldagi ifodasi hisoblanadi. Bu iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Mahsulot tannarxi kalkulyatsisi esa jarayon bo'lib, bunda mahsulot (ish, xizmat)lar birligi tannarxi aniqlanadi.

Rossiyalik iqtisodchi olim T.A.Golovinning fikricha, “Mahsulot tannarxi tushunchasi qiymat qonuni tamoyillariga asoslanadi, qaysiki tovarning qiymati nafaqat ishlab chiqarish imkoniyatlari, balki jamiyat ehtiyojlari bilan aniqlanadi”⁵. M.Yu.Medvedev o'zining ishida, “Tannarxni kalkulyatsiya qilish – daromad va xarajatlar toifalarida moliyaviy natijani hisoblash jarayonining algoritmik bosqichlaridan biri”⁶, deb keltirgan.

Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent O.Vorobvaning ta'kidlashicha, “Tannarx – bu ishlab chiqarilgan mahsulot, bajarilgan ish yoki ko'rsatilgan xizmat birligiga to'g'ri keladigan xarajatlar”⁷. Professor A.I.Alikulovning fikricha, “Tannarx - korxonada ishlab chiqarish–xo'jalik faoliyatining barcha tomonlari va uning faoliyatining samaradorligini xarakterlovchi sintetik, umumlashtiruvchi ko'rsatkichdir”⁸. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasida “Tannarx, mahsulot tannarxi-korxonaning maqsulot ishlab chiqarish va uni sotish hamda ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun qilgan jami joriy xarajatlarning pul shaklidagi ifodasi. Tovar ishlab chiqarishda tannarxning muhim elementlari-chetdan olinadigan xom-ashyo, asosiy materiallar, elektr-energiya resurslari chiqimlari; asosiy va qo'shimcha ish haqi; ijtimoiy sug'urta ajratmalari; amortizatsiya ajratmalari va boshqa sarf xarajatlar.”⁹ - deb ta'rif keltiradi.

Tadqiqot davomida xorijiy va mahalliy adabiyotlar hamda axborot manbalari tadqiq qilinganda aniq bo'ldiki, mahsulot tannarxini to'g'ri hisoblash, ularning hisobini tashkil etish

¹ 2-сон БХХС (IAS) “Захиралар (Inventories)”. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdfstandards>

² C.Drury. Management and Cost Accounting, 10th Edition Colin Drury. Annabel Ainscow. ISBN: 978-1-4737-4887-3. 2017.

³ Вахрушина М.А. Парадигма бухгалтерского учета и отчетности в условиях глобальной экономики: проблемы России и пути их решения. Международный бухгалтерский учет. 2014. № 25. С. 38-46.

⁴ Ивашкевич В.Б., Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. — 3, перераб. и доп. — М.: Издательство "Магистр": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 448 с. -ISBN 978-5- 9776-0362-1 .-116-с.

⁵ . Головина Т.А. Управленческий учет и анализ на предприятиях мясной и молочной промышленности при переходе на международные стандарты финансовой отчетности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Орел.: 2004. 28-с.

⁶ Медведев М.Ю. Бухгалтерский академический словарь: более 3500 терминов / М.Ю. Медведев. - М.: Моск. финанс.-пром. акад., 2011. — 656 с. — ISBN 978-5-4257-0001-8.

⁷ <https://upr.ru/article/raschet-sebestoimosti/>

⁸ Alikulov A.I. Xarajatlar hisobi va tahlilining nazariy hamda amaliy masalalari. Monografiya. –T.: “Fan va texnologiya”. -2011, 188 b., 16-bet.

⁹ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tannarx-uz/>

masalalari bo'yicha turli xil yondashuvlar mavjud bo'lib, g'allachilik tarmog'i mahsulotlari tannarxini hisoblashda tannarxni iqtisodiy asoslangan aniqlash, jumladan ishlab chiqarish xarajatlari hisobini to'g'ri tashkil qilish, xarajatlarni kalkulyatsiya ob'ektlari o'rtasida to'g'ri taqsimlash buxgalteriya hisobi oldidagi dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Materiallar va metodlar

Qishloq xo'jaligini, shu jumladan g'allachilikni rivojlantirishga oid respublikamizda keyingi yillarda qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, soha iqtisodchi-olimlarining ilmiy ishlari, Respublikamizda faoliyat yuritayotgan qishloq xo'jalik korxonalarining statistik ma'lumotlaridan foydalanildi. Shuningdek, g'allachilik xo'jaliklarida buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tayyorlash bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlaridan, buxgalteriya hisobida xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini hisoblash hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi.

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladigan kuzatish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilish va boshqa ilmiy-tadqiqot usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Respublikamizda keyingi yillarda g'allachilik sohasini rivontirishga alohida e'tibor berilmoqda. Natijada G'alla yetishtirish yildan-yilga ortib bormoqda. Jumladan Respublikamizda 2019 yilda 6093.5 ming tonna g'alla ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2023 yilda 6471.5¹⁰ ming tonna ishlab chiqarilgan yoki keyingi besh yilda 378 ming tonna ortiq g'alla ishlab chiqarilgan, 5,9 foizga oshgan. Mahsulot ishlab chiqarishni oshirish bilan uning tannarxini pasaytirish ham muhim yo'nalish bo'lib, bunda ishlab chiqarishni to'g'ri tashkil etish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish, iqlim sharoitiga mos g'alla urug'larini o'stirish bilan birga xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etish va yuritishni ham taqozo etadi.

Mahsulot tannarxi va uni aniqlash usullari deganda ishlab chiqarish xarajatlarini hujjatlashtirish va hisobda aks ettirish, mahsulotning haqiqiy tannarxini hisoblashni va mahsulot tannarxini shakllantirish jarayoni ustidan nazorat qilish uchun zarur axborotni ta'minlaydigan usullari majmui tushuniladi.

Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash, uning raqobatdoshligini keskin oshirish, eksport salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan muhim ustivor loyihalar amalga oshirilayotgan sharoitda mahsulot tannarxi o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Chunki, resurslardan foydalanish samaradorligi va mulkchilikning barcha shakllarida korxonalarining faoliyatini baholash chog'ida mahsulotning tannarxi, uning tarkibi o'zgarishi qanday talqin qilinishidan qat'iy nazar, muhim ahamiyatga ega. Mahsulot tannarxi pasayishi foyda o'sishining asosiy manbasi hisoblanadi. Shu bilan birga «mahsulot tannarxi quyidagilar bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun asos bo'ladi:

-qanday turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, qaysilarini esa to'xtatish bo'yicha;

-zarur yordamchi mahsulotlarni sotib olish yoki ishlab chiqarish maqsadga muvofiqligi to'g'risida;

-ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan mahsulotga baho belgilash borasida;

-ishlab chiqarishni yangi texnika bilan jihozlash bo'yicha;

-ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni rivojlantirish bo'yicha berilgan tavsiyalarni asoslashda»¹¹.

¹⁰ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

¹¹ Hasanov B.A., Xashimov A.A. Boshqaruv hisobi. – T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2013. –B. 59.

Umuman olganda, g'allachilikda xarajatlar hisobini tashkil etish ishlab chiqarish hisobining asosini tashkil etib, uni tashkil etilishi xarajatlar ustidan nazorat qilishni, tahlilni amalga oshirishni va mahsulot tannarxini iqtisodiy asoslangan kalkulyatsiyasini ta'minlab, boshqaruvchilarni zarur axborotlar bilan o'z vaqtida ta'minlashi lozim.

«Kalkulyatsiya» va «tannarxni hisoblash» atamalarini mohiyatini atroflicha tahlil qilib quyidagi xulosaga kelish mumkin:

Kalkulyatsiya – bu mahsulot (ish, xizmat) tannarxini hisoblash bo'yicha bajarilgan hisob – kitoblardir. Ko'pchilik hollarda, kalkulyatsiya ma'lum matematik amallar yordamida aniqlangan raqamlarni aks ettirib, jadval ko'rinishida bo'ladi.

Tannarx - xo'jalik faoliyatining barcha tomonlari samaradorligini xarakterlovchi sintetik, umumlashtiruvchi ko'rsatkichdir. Iqtisodiyotda bozor munosabatlarining joriy etilishi, resurslarning cheklanganligini va raqobat muhitining yanada kuchayganligi sharoitida tannarx kategoriyasini ahamiyati oshishi bilan birga, uning mohiyatini yanada kengroq ochib berish zaruriyatini qo'ymoqda. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning «mahsulotning ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladigan xarajatlari:

a) bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar;
b) bevosita va bilvosita mehnat xarajatlari;
v) boshqa bevosita va bilvosita xarajatlar, shu jumladan, ishlab chiqarish xususiyatlariga ega bo'lgan ustama xarajatlar»¹²ga bo'linadi.

«Tannarxni kalkulyatsiya qilish» va «tannarxni hisoblash» atamaları sinonim so'zlar bo'lib, bu mahsulot (ish, xizmat) tannarxini aniqlash jarayonidir. Bunda amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida jami yoki bir birlik mahsulot (ish, xizmat) tannarxi hisoblanadi. Tannarxni hisoblash – bu mahsulot ishlab chiqarish, ish bajarish yoki xizmat ko'rsatish uchun sarflangan xarajatlar asosida bir birlik mahsulot(ish, xizmat) uchun sarflangan xarajatlarni hisoblash jarayonidir. Buxgalteriya amaliyotida jami yoki bir birlik mahsulot (ish, xizmat) tannarxi kalkulyatsiya qilinadi.

Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishda qaysi mahsulot tannarxini aniqlanishi, ya'ni kalkulyatsiya ob'ektni bilish muhim ahamiyatga ega. Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish vaqtida, qaysi mahsulot tannarxi aniqlansa, o'sha mahsulot kalkulyatsiya ob'ekti hisoblanadi.

Asosiy va yondosh mahsulotlar kalkulyatsiya ob'ektlari hisoblanib, qo'shimcha mahsulotlar kalkulyatsiya ob'ekti bo'lmaydi.

Kalkulyatsiyalash metodlari-bu ishlab chiqarilgan mahsulot, bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatning tannarxini hisoblash jarayonida foydalaniladigan usullarning ilmiy asoslangan yig'indisidir.

Kalkulyatsiyalash metodlari deganda ishlab chiqarish xarajatlarini hujjatlashtirish va aks ettirishni tashkil etishning usullari yig'indisi tushuniladi. Ishlab chiqarish xarajatlarini hujjatlashtirish va aks ettirish tayyor mahsulotning haqiqiy tannarxi shakllanishi va aniqlanishi jarayonini nazorat qilishni ta'minlaydi.

Tayyor mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish metodlari tasnifining asosi sifatida ishlab chiqarish xarajatlari hisobi, kalkulyatsiya ob'ektlar va mahsulot tannarxini nazorat qilish usullari tushuniladi.

Tahlillar ko'rsatishicha, hozirgi kunda korxonalarda mahsulotlar tannarxini kalkulyatsiya qilish metodikasi bo'yicha asosiy va yondosh mahsulotlar tannarxi kalkulyatsiya qilinib,

¹² Buxgalteriya hisobiga doir nizomlar. –T.: NORMA», 2007. – B. 16.

qo‘shimcha mahsulotlar tannarxi kalkulyatsiya qilinmaydi. Fermer xo‘jaliklarida g‘allachilik tarmog‘ida kalkulyatsiya ob‘ekti –g‘alla mahsulotlari bo‘lib, boshqa mahsulotlar qo‘shimcha mahsulot hisoblanadi.

Xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning quyidagi usullari keng tarqalgan hisoblandi:

- “oddiy” usuli;
- “me‘yoriy” (normativ) usuli;
- “buyurtmali” usuli;
- “bo‘linmali(jarayonli)” usuli;
- “direkt-kosting” usuli;
- “standart – kost” usuli.

Amaliyotda yuqorida qayd etib o‘tganimizdek, tannarxni hisoblashning bir qancha usullari bo‘lib, g‘allachilik xo‘jaliklarida yetishtirilgan g‘alla mahsulotlarining tannarxini hisoblashda “oddiy” usuli qo‘llaniladi.

Iqtisodchi-olim N.D.Vrublevskiy yozishicha “Xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning “oddiy” usuli - mahsulot(ish, xizmat) tannarxiga kiritiladigan bevosita va bilvosita xarajatlari alohida analitik schyotlarda hisobga olib borib, mahsulot(ish, xizmat) tannarxini aniqlashdan oldin, bilvosita xarajatlar belgilangan tartibda xarajat ob‘ektlari o‘rtasida taqsimlanadi. Natijada, har bir xarajat ob‘ektlari bo‘yicha jami olingan mahsulotlar tannarxini tashkil etuvchi xarajatlar aniqlab olinadi. Agar xarajat ob‘ekti bitta bo‘lib, kalkulyatsiya ob‘ekti ikki yoki undan ortiq bo‘lsa, jami xarajatlar kalkulyatsiya ob‘ektlari o‘rtasida mahsulot tannarxini iqtisodiy asoslangan holda aniqlashni ta‘minlaydigan tartib asosida taqsimlanadi. So‘ngra esa, har bir mahsulotning haqiqiy tannarxi kalkulyatsiya qilinadi. Agar xarajat ob‘ekti ham bitta, kalkulyatsiya ob‘ekti ham bitta bo‘lsa, jami xarajat mahsulot miqdoriga bo‘linib mahsulot tannarxi kalkulyatsiya qilinadi”¹³.

G‘alla yetishtirish bilan shug‘ullanuvchi qishloq xo‘jalik korxonalarida yetishtirilgan g‘alla tannarxini aniqlashda “Oddiy usul” qo‘llanilib, ya‘ni g‘allachilik tarmog‘iga tegishli jami hosildorlikni g‘alla maydoniga bo‘lib, bir sentner g‘alla tannarxi aniqlanadi.

Misol uchun. 2023 yilda jami g‘alla maydoni 1258.4 ming gektar hosildorlik esa 6471.5 ming tonna bo‘lgan, bundan ko‘rinib turibdiki hosildorlik gektariga 51 sentnerni tashkil qilgan.

Xulosa

Qishloq xo‘jalik korxonalarida g‘alla yetishtirishni ko‘paytiri bilan birga, ushbu sohani serdaromad va rentabelli bo‘lishini ta‘minlash maqsadida mahsulot tannarxini pasaytirish ham muhim yo‘nalish bo‘lib, bunda ishlab chiqarishni to‘g‘ri tashkil etish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish, iqlim sharoitiga mos g‘alla turlarini o‘stirish bilan birga xarajatlar hisobini to‘g‘ri tashkil etish va yuritishni yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Qishloq xo‘jalik korxonalarida xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning bir necha usullarini qo‘llash imkoniyati mavjud. Ushbu usullarni atroflicha o‘rganish natijasida, ularni qo‘llash ishlab chiqarish jarayonining xususiyati, ishlab chiqarish hajmi va boshqa omillarga bog‘liqligi ko‘rib chiqildi hamda g‘allachilikda mahsulot tannarxini hisoblashning “Oddiy usul”ni qo‘llash tavsiya etildi.

¹³ Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика.– М.: «Финансы и статистика», 2002. 261-262– бетлар.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 15 noyabrdagi “G‘alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta‘minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to‘g‘risida”gi PQ-10-son qarori. <https://lex.uz/docs/5729389>
2. Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida NIZOM. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-so‘n qarori bilan tasdiqlangan. www.Lex.uz.
3. 21-son BHMS “Xo‘jalik yurituvchi subektlarning moliyaviy-xo‘jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug‘iga bilan tasdiqlangan, Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3593. <https://lex.uz/docs/7282737>
4. 2-son BHXS (IAS) “Zahiralar (Inventories)”. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdfstandards>
5. Alikulov A.I. Xarajatlar hisobi va tahlilining nazariy hamda amaliy masalalari. Monografiya. – T.: “Fan va texnologiya”. -2011, 188 b.
6. Buxgalteriya hisobiga doir nizomlar. –T.: NORMA», 2007.
7. Вахрушина М.А. Парадигма бухгалтерского учета и отчетности в условиях глобальной экономики: проблемы России и пути их решения. Международный бухгалтерский учет. 2014. № 25. С. 38-46.
8. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика. – М.: «Финансы и статистика», 2002.
9. Drury C. Management and Cost Accounting, 10th Edition Colin Drury. Annabel Ainscow. ISBN: 978-1-4737-4887-3. 2017.
10. Ивашкевич В.Б., Бухгалтерский управленческий учет: Учебник.-3, перераб. и доп. .-М.: Издательство "Магистр": ООО "Научно-издателский центр ИНФРА-М", 2015.-448 с. - ISBN 978-5- 9776-0362-1
11. Медведев М.Ю. Бухгалтерский академический словарь: более 3500 терминов / М.Ю. Медведев. — М. : Моск. финанс.-пром. акад., 2011 .— 656 с. — ISBN 978-5-4257-0001-8.
12. Hasanov V.A., Xashimov A.A. Boshqaruv hisobi. – T.: «IQTISOD-MOLIYA»,2013.
13. <https://upr.ru/article/raschet-sebestoimosti/>
14. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tannarx-uz/>
15. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>